

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11838593>

O'RTA OSIYO XALQLARINING MUSIQIY-MADANIY MEROSI (ERAMIZDAN AVVALGI DAVRLARDA)

Kayumov Ibragim

BuxDU San'atshunoslik fakulteti Musiqa ijrochiligi va madaniyat kafedrası katta o'qituvchisi.

Dilmuratova Madinabonu

3-kurs talabasi.

Annotatsiya: Maqolada O'rta osiyo musiqa madaniyati va tarixi haqida (eramizdan avvalgi davrlarda) ma'lumotlar o'rinlashgan. Umumiy maqsad asosida birlashgan musiqachilar, sozandalar, raqqosalar, qo'yingki, butun san'at ahli, ajdodlari tomonidan qoldirilgan musiqiy-ma'naviy merosni o'rganib, boyitib, uni ustoz-shogird an'analarini davom ettirgan holda keyingi avlod vakillariga yetkazish yo'lida jonbozlik ko'rsatishgan.

Kalitli so'zlar: davr, taraqqiyot, faoliyat, tarix, tarbiya, meros, musiqa jamoa, muhit, konsepsiya, yozuv, maktab, o'qituvchi, din, zardushtiylik.

МУЗЫКАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ НАРОДОВ СРЕДНЕЙ АЗИИ (В ПЕРИОДЫ ДО НАШЕЙ ЭРЫ)

Каюмов Ибрагим

Старший преподаватель
кафедры музыкального исполнительства и
культуры факультета искусств БухГУ.

Дилмуратова Мадинабону

студент 3-курса.

Аннотация: В статье содержатся сведения о музыкальной культуре и истории Средней Азии (в период до нашей эры). Музыканты, композиторы, танцоры, объединившиеся на основе общей цели, скажем все артисты, изучают и обогащают музыкально-духовное наследие, оставленное их предками, и

передают его представителям следующего поколения, продолжая традицию наставника-ученика. Они проявили храбрость.

Ключевые слова; период, прогресс, деятельность, история, воспитание, наследие, музыка сообщество, среда, концепция, письмо, школа, учитель, религия, зороастризм.

MUSICAL AND CULTURAL HERITAGE OF THE PEOPLES OF CENTRAL ASIA (IN THE PERIODS BEFORE AD)

Kayumov Ibragim

Is a senior teacher
of the Department of Music Performance and
Culture of the Faculty of Arts of Bukh State University.

Dilmuratova Madinabonu

3rd year student.

Abstract: *The article contains information about the music culture and history of Central Asia (in the period before Christ). Musicians, composers, dancers united on the basis of a common goal, let's say all artists, study and enrich the musical-spiritual heritage left by their ancestors and pass it on to the representatives of the next generation, continuing the tradition of mentor-disciple. They showed bravery.*

Keywords: *period, progress, activity, history, upbringing, heritage, music, community, environment, concept, writing, school, teacher, religion, Zoroastrianism.*

Ibtidoiy jamoadagi tarbiya jarayoni, uning dastlabki kurtaklari haqida fikr yuritish hamda o'sha jarayonlarni mushohada asosida tafakkur va tasavvur etish birmuncha qiyin vazifa sanaladi. Shunga qaramasdan, kishilik sivilizatsiyasi beshigi hamda bu beshikda yo'rgaklangan tarbiya jarayonining paydo bo'lish bosqichlarini moddiy va ma'naviy madaniyat, til, folklor yodgorliklarini sinchiklab, chuqur, ilmiy asosda o'rganish asnosida tiklash imkoniyati tug'iladi.

Taraqqiyotning dastlabki bosqichlarida qolib ketgan, hozirgi kunga qadar ibtidoiy jamoa elementlari saqlanib qolingan, Avstraliya, Afrika, Polineziya, Shimoliy hamda Janubiy Amerikadagi qabilalar jamoasining turmush tarzini o'rgangan, tadqiq qilgan olimlar ishlarida ham dastlabki tarbiya jarayoni taraqqiyoti haqida birmuncha qimmatli ma'lumotlar uchraydi.

Ibtidoiy davr tarbiya jarayoni elementlarini tiklashda zamonaviy taraqqiyot ne'matlari mahsulidan bebahra, ibtidoiy qabilalar xususiyatlarini saqlab qolgan

kamyob jamoa sifatidagi tuzilmalar hayoti haqidagi etnografik, esxatologik manbalar ham yordam berishi, shubhasiz. Shuningdek arxeologlar tomonidan topilgan dastlabki primitiv mehnat va ov qurollari, uy-ro'zg'or jihozlari, bolalar o'yinchoqlari, qoyatoshlardagi yozuvlar, ildizlari asrlar qa'riga singib ketadigan folklor (xalq o'yinlari, urf-odatlar, maqollar, matallar, epos va h.k.z) materiallari ham ilk tarbiya jarayonining vujudga kelishi va shakllanishi to'g'risida ilmiy asoslangan fikrlarga kelish imkoniyatini beradi.

Jahon ilm-u fanida tarbiyaning paydo bo'lishi va vujudga kelishi to'g'risida bir qancha qarashlar, nuqtai nazarlar mavjud bo'lib, ular orasida ikkitasi evolyutsion-biologik (Sh.Leturno, J. Simpson, A. Espinas) hamda psixologik qarashlar negizidagi konsepsiya (P.Monro)lar yetakchi o'rinni egallaydi. Evolyutsion-biologik qarash tarafdorlari ibtidoiy odamlarning tarbiya jarayonini, hayvonlarga xos instinkt asosida o'z nasliga qayg'urish holatiga tenglashadi. P.Monro esa tarbiyaning vujudga kelish jarayonini bolalarning kattalarga nisbatan beixtiyor, ongsiz instinktlar orqali taqlid qilishlari holati orqali tushuntiradi. Bu ikki nazariyani birlashtirish asosida, ibtidoiy tarbiya bolalarning o'sha vaqtda mavjud bo'lgan tartibga munosabati hamda izchil ravishda moslashishi jarayonida vujudga kelgan deya e'tirof etish mumkin. Shu munosabat bilan P.Monro "ibtidoiy inson dunyosi hozirgi voqe'likkagina tayanadi. Uning o'tmish va kelajakni anglash haqidagi tasavvurlari deyarli mavjud emas. Uning tarbiyasi yashab turgan muhitiga moslashish xolos" deya fikr yuritadi.

Hozirgi anatomik-fiziologik shaklga xos odamning paydo bo'lishi davrigacha bizni bir necha ming yillar ajratib turadi. Tarbiyaning alohida faoliyat turi sifatida vujudga kelishi ham aynan shu davrlar (35-40 ming yil avval) ga to'g'ri keladi. Tarbiya integrativ, sinkretiv shaklda vujudga kelib, ibtidoiy odamning jismoniy, aqliy hamda axloqiy-hissiy jihatdan ulg'ayishiga turtki bo'ldi. Tarbiya mazmuni va usullari ongning rivojlanishi va ijtimoiy tajribaning boyishi natijasida murakkablashib bordi. Biror xil alohida funksiyani bajarmagan holda tarbiya hayotiy tajribani keyingi avlodga yetkazish jarayoniga xizmat qildi. Bunday ko'rinishda tarbiya dastlabki to'plangan tajribalar hamda ovchilik malakalarini ongli ravishda bir-biriga va avlodiga o'tkazish asosida insonning hayvonot dunyosidan ajralib chiqish davrida 2-3 mln yil avval paydo bo'ldi.

Ajdodlarimiz uchun iste'mol qilinadigan o'simliklar, joy-manzillar relyefi, hayvonlarning xatti-harakatlarini yaxshi bilish, kuchli hamda chidamli bo'lish hayotiy zarurat hisoblanib, bunday tajribani yetkazishda kommunikatsiya, ya'ni aloqa vositasi sifatida til hamda nutqning vujudga kelishi muhim ahamiyat kasb etdi. Asta-sekin tarbiya, inson tomonidan egallangan tajribalarni kishidan-kishiga, avloddan-avlodga yetkazish jarayoni sifatida alohida faoliyat turi xususiyatlarini o'zida mujassamlashtirib, har kunlik yashash uchun kurash harakatiga yo'naltirildi.

Ibtidoiy odamlar hayot kechirishining bosh sharti mehnat qurollarini yasash va ulardan foydalanish hisoblanardi. Mehnat qurollarining takomillashib borishi va mehnat munosabatlarining rivojlanishi natijasida katta avlod to'plagan tajribasini yoshlarga o'rgatdi va shu orqali ularning yetakchisiga aylandi. Bunday ta'lim ibtidoiy jamoada tarbiyaning shakllanish jarayoniga asos bo'ldi.

Insoniyat tarixi paydo bo'lishining dastlabki bosqichida tarbiya asosini jamoaviy tarbiya tashkil etgan. Ibtidoiy jamoada bolalarning jinsi va yoshi ta'limni tabaqalashtirishda yagona ko'rsatkich sifatida baholanib, tarbiyaning asosiy vazifasi jamoa a'zolarini kundalik faoliyat jarayoniga tayyorlashdan iborat bo'lib qoldi. Musiqa san'ati eng qadimgi davrlardan boshlab Markaziy Osiyo hududlarida yashab kelgan xalqlar madaniyatining ajralmas qismi hisoblangan. Uning yo'nalishlari, janrlari, shakllari o'zbek xalqining ajdodlari bo'lmish hozirgi O'rta Osiyo, Afg'oniston, Pokiston, Eron va Sharqiy Turkiston hududida yashagan qadimgi so'g'diylar, xorazmiylar, parfiyaliklar, baqtriyaliklar ijodiy faoliyati va tafakkurining mahsuli sifatida asrlar davomida shakllanib, taraqqiy etib kelgan. Shuningdek bu san'at turining rivojlanishiga Xitoyning shimoliy chegeralaridan to'rtinchi Yevropagacha cho'zilgan ulkan mintaqaning dasht, o'rmon-dasht, tog'lik o'lkalarida yashagan (skif, savromat-sarmat, sak-massaget) xalqlarining ta'siri ham nihoyatda katta bo'lganligini isbotlovchi dalillar yetarli.

Musiqa san'atining tarixiy shakllanish jarayoni dastlab, tabiat hamda tevarakat-atrofdan sodir bo'layotgan voqea-hodisalarni tushunishga harakat qilishga bo'lgan ehtiyoj sifatida, ilk mifologik tasavvurlar ta'siri ostida kechib, keyinchalik koinlar boshchiligida o'tkaziladigan turli marosimlarning ruhiy-ma'naviy ozuqa mazmuniga aylangan. Musiqa san'atining takomillashuvi shaharlar madaniy hayotining rivojlanishi bilan bog'liq bo'lib, uning ildizlari eramizdan avvalgi ikkinchi ming yillik oxiri va birinchi ming yillik boshlariga borib taqaladi. Ijtimoiy munosabatlarning rivojlanishi, turli xil kasb-hunarlarining paydo bo'lishi va taraqqiyoti, xalq bayramlari, diniy marosimlar, shuningdek, saroydagi har xil tadbirlarni o'tkazish uchun xizmat qiluvchi maxsus tayyorgarlikni o'tagan kishilar, ya'ni musiqachilar qatlamining shakllanish jarayonini tezlashtirdi.

Umumiy maqsad asosida birlashgan musiqachilar, sozandalar, raqqosalar, qo'yingki, butun san'at ahli, ajdodlari tomonidan qoldirilgan musiqiy-ma'naviy merosni o'rganib, boyitib, uni ustoz-shogird an'analarini davom ettirgan holda keyingi avlod vakillariga yetkazish yo'lida jonbozlik ko'rsatishgan. Bunday toifadagi kishilar faoliyatining dastlabki kurtaklari esa o'z davrining xususiyatlaridan kelib chiqqan holda koinlar jamoasi muhitida ildiz otdi. Insonning ichki ruhiy kechinmalari, yashash, hayot, o'lim bilan bog'liq mushohadalari, kundalik munosabatlar doirasidagi voqea va hodisalarga nisbatan ta'sir ostidagi mulohazalarining yaqqol ifodasi musiqiy

ohanglar sadosi tarzida, jilolanib baralla yangray boshladi. O'z navbatida musiqa xalqning ruhiy-emotsional tuyg'ulariga ta'sir etish hadisini olgan kohinlar uchun mafkuraviy qurol, ya'ni ta'sir ko'rsatish vositasi sifatida ham xizmat qildi.

Gerodot cho'l va dashtli hududlarda yashovchi massagetlar bir joyda to'planib, kohin boshchiligida, ulkan gulxan atrofida Hum (Xaoma) o'simligi mevasi va barglarini olovga tashlab, uning inson ruhiyatiga ta'sir etuvchi tutuni ta'sirida mastlik holatida junbushga kelib, qo'shiq aytib raqsga tushishlari haqida ma'lumot keltiradi: «...ularda yana bir daraxt borki, uning mevasini avaylab terib oladilar. Keyin gulxan yoqib, atrofiga o'tirib haligi mevadan olovga oz-oz tashlab, chiqqan tutunni hidlashib, xuddi ellinlar may ichib mast bo'lgandek kayf qilishadi. Haligi mevalarni tashlaganlari sari kayflari osha borib, oxirida o'yin tushib qo'shiq kuylashadi.»¹

Chertma musiqa asboblari ijrosida o'tkaziladigan qadimgi marosimlar va ularda ijro etiladigan qo'shiqlar, raqslar haqida dastlabki manbalardan biri sifatida Soymali tosh (Farg'ona vodiysi) petrogliflari hikoya qiladi. Tog' qoyatoshlarida tasvirlangan musiqa asboblariidan biri Daf sozi bo'lib, uning asosini o'rtasidan teshik hosil qilingan hamda aylana shakliga keltirilgan, teri bilan qoplangan ulkan tosh tashkil qilgan. "Shoxnoma"da yozilishicha, daf va qayroq chertilganda hosil bo'ladigan tovush va sadolar shoh Zaxxonning bosh og'riqlarini ma'lum muddat qoldirishga xizmat qilgan. Bu afsona qurbonlik marosimi bilan uzviy bog'liq bo'lib, hayvon terisi qoplangan tosh, hosildorlik ma'budi inonchi (kulti)ning ajralmas qismi, belgisi sifatida namoyon bo'ladi. Baqtriyaning qadimgi Taxti Sangin shahari xarobalaridan topilgan Saroy mehrobidagi qo'sh nayli musiqa asbobi(avlos)ni chalib turgan go'zallik, nafosat, suv, nabotot ilohasi hisoblangan Silena-Marsiya haykali ham qadim zamonlardan boshlab ushbu hududlarda musiqa madaniyati qanchalik darajada rivojlanganligini ko'rsatadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ibragim Fayzullayevich Kayumov XALQ QO‘SHIQLARI ASOSIDA BOSHLANGICH SINIF O‘QUVCHILARINING NUTQIY MALAKASINI O‘STIRISH USULLARI // Scientific progress. 2021.

2. Каюмов Ибрагим Файзуллаевич ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ИСТОКИ МУЗЫКИ // Academy. 2020. №11 (62)

3. Каюмов Иброхим Файзуллоевич, Жураева Мафтуна МЕСТО МУЗЫКИ В ВОСПИТАНИИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ УЧАЩИХСЯ 5-7 КЛАССОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ // Проблемы педагогики. 2020. №3 (48). URL

4. Kayumov, I. F. "Values and aesthetic factors in the formation of culture and art." International Engineering Journal For Research & Development 12 (2020): 1.

5. Qayumov Ibrokhim Fayzullaevich senior teacher; Department of Music Education, Faculty of Art Studies, Bukhara State University, Bukhara, Republic of Uzbekistan

6. Ibragim Fayzullayevich Kayumov XALQ QO‘SHIQLARI ASOSIDA BOSHLANGICH SINIF O‘QUVCHILARINING NUTQIY MALAKASINI O‘STIRISH USULLARI // Scientific progress. 2021.

7. Ибрагим Файзуллаевич Каюмов Санъатнинг турлари ва уларнинг тарбиявий аҳамияти // Science and Education.

8. Каюмов Иброхим Файзуллаевич ВАЖНОСТЬ ВНЕКЛАССНЫХ ЗАНЯТИЙ В РАЗВИТИИ МУЗЫКАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ // Academy. 2021. №3 (66). URL

9. Muminovna, Rakhmanova Istatjon. "Pedagogical Requirements for a Modern Music Teacher and His Possibilities of Using Technologies." *AMERICAN JOURNAL OF SCIENCE AND LEARNING FOR DEVELOPMENT* 2.4 (2023): 244-247.

10. Muminovna, Rakhmanova Istatjon. "PREPARING A MUSIC TEACHER TO USE MODERN TECHNOLOGY." *Thematics Journal of Arts and Culture* 6.1 (2022).

11. RAXMANOVA, Istatjon. "MUSIQA TA'LIMIDA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHNING MAVJUD HOLATI." *Journal of Culture and Art* 1.10 (2023): 86-89.

12. Muminovna, Raxmanova Istat. "Pedagogical requirements for a modern music teacher and his possibilities of using technologies." *МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА* 2.2 (2024): 217-226.

13. Istat, Muminovna Raxmanova, and To‘xtasin Rajabov Ibodovich. "O‘QUVCHILAR MUSIQA TARBIYASIDA BUXORO FOLKLOR QO

‘SHIQLARIDAN FOYDALANISH." *Yangi O‘zbekistonda Tabiiy va Ijtimoiy-gumanitar fanlar respublika ilmiy amaliy konferensiyasi 2.2* (2024): 224-232.

14. Fayzullayevich, Kayumov Ibrahim. "PEDAGOGICAL STRUCTURES OF EMOTIONALITY THE ORIGINS OF MUSIC." *Multidisciplinary Journal of Science and Technology* 3.5 (2023): 40-44.

15. Fayzullaevich, Kayumov Ibragim. "O‘ZBEK XALQ MUSIQA IJODINING KEYINGI YILLARDAGI TARAQQIYOT YO‘LLARI." *BOSHQARUV VA ETIKA QOIDALARI ONLAYN ILMIY JURNALI* 2.12 (2022): 19-23.

16. Каюмов, Ибрагим. "Психологическая диагностика музыкального слуха." *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)* 22.22 (2021).

17. Ravshanovich, Hasanov Halim. "MUSIQA DARSLARINI O‘QITISHDA FANLARARO ALOQADORLIKNING AHAMIYATI." *JOURNAL OF INNOVATIONS IN SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL RESEARCH* 6.6 (2023): 11-14.

18. Ravshanovich, Hasanov Halim. "SAN‘AT MAKTABI O‘QUVCHILARINI MAQOM ASHULALARI VOSITASIDA ESTETIK TARBIYALASHDA FANLARARO ALOQADORLIK." *INNOVATIVE DEVELOPMENTS AND RESEARCH IN EDUCATION* 2.20 (2023): 39-42.

19. Ravshanovich, Hasanov Halim. "MUSIQA DARSLARIDA VATANPARVARLIK HISSINI SHAKLLANTIRISHDA FANLARARO ALOQADORLIK." *O‘ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI* 2.20 (2023): 492-494.

20. Ravshanovich, Hasanov Halim. "O‘QUVCHI YOSHLARDA IJRO MALAKALARINI O‘STIRISHDA FANLARARO ALOQADORLIK." "USA" *INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE TOPICAL ISSUES OF SCIENCE*. Vol. 8. No. 1. 2023.

21. Ravshanovich, Hasanov Halim, and Xudoyberdiyev Jahongir Hakimovich. "ESTETIK TARBIYA BERISH JARAYONIDA O‘ZBEK XALQINING MUSIQIY MEROSIDAN FAYDALANISH." *World of Science* 6.6 (2023): 73-74.

22. Ибодов, У. Р. (2020). ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ МУЗЫКА КАК ОРУДИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ВЛИЯНИЯ НА ЧЕЛОВЕКА. *Рекомендовано к печати Ученым советом Института психологии имени ГС Костюка НАПН Украины (Протокол № 14 от 28 декабря 2020)*, 336.

23. Салимов, Ш. Ш. О., & Каримов, О. И. (2024). Связь общей теории музыки с психологическими особенностями в ракурсе сольфеджио. *Science and Education*, 5(1), 214-219.

24. Islamovich, K. O., & Raufovich, K. R. (2023). Scientific-historical and theoretical-pedagogical principles of the violin. *Miasto Przyszłości*, 33, 67-71.

25. Islamovich, K. O., & Durdimurotovna, Q. G. (2023). Formation of vocal-choir skills in music lessons. *Miasto Przyszłości*, 33, 57-62.

26. Islamovich, K. O., & Shukhrat, S. S. (2023). The role of music in forming a perfect human personality. *Miasto Przyszłości*, 33, 72-75.

27. Islomovich, K. O. (2022). Musiqa darslarida o 'quvchi yoshlarda ong, milliy tafakkurni o 'stirishni shakllantirishning vositalari. *O'zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali*, 1(12), 264-268.

28. [Место искусства музыки в формировании идеальной личности человека в дошкольном заведении](#)